

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ESP БЛОКАДЫ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

ЧУРСИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

научный руководитель, канд.мед.наук, доцент,
Казахский Национальный Медицинский Университет, Казахстан, г. Алматы

СЕРІКХАНҰЛЫ ЕЛДОС

резидент, Казахский Национальный Медицинский Университет, Казахстан, г. Алматы

КУТЛЫМУРАТОВ ТИМУР АЗИЗОВИЧ

резидент, Казахский Национальный Медицинский Университет, Казахстан, г. Алматы

КӨЛБАЙ НҮРБОЛАТ БАХЫТЖАНҰЛЫ

резидент, Казахский Национальный Медицинский Университет, Казахстан, г. Алматы
Кафедра анестезиологии и реаниматологии №2 КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова

Аннотация: Блокада плоскости выпрямляющей мышцы позвоночника (ESP-Erector spinae plane), представляет собой относительно новую регионарную технику, применяемую для периоперационного обезбоживания, преимущественно в торакальной и абдоминальной хирургии. Эпидуральная анестезия (ЭА) традиционно считается «золотым стандартом» в контроле болевого синдрома в аналогичных клинических ситуациях. Цель данного обзора — провести сравнительный анализ эффективности, безопасности и технических аспектов между ESP-блокадой и эпидуральной анестезии. Согласно ниже изученными исследованиями, ESP-блокада демонстрирует сопоставимую анальгетическую эффективность, и низкую частоту побочных эффектов, таких как гипотензия и моторная блокада. Кроме того, основная положительная черта ESP-блокады — простота технического выполнения под ультразвуковым контролем и более высоким профилем безопасности, особенно у пациентов с противопоказаниями к эпидуральной анестезии. В то же время, в отдельных случаях, особенно в первые сутки после операции, анальгетический эффект ESP-блокады может быть менее выраженным по сравнению с ЭА. Таким образом, выбор метода регионарной анестезии должен быть выбран индивидуально с учётом клинической ситуации, и с учетом квалификации анестезиолога и состояния пациента.

Основная цель данного обзора — сравнить ESP блокаду с эпидуральной анестезии для повышения квалификации врачей клиницистов. И с целью упрощения подбора вида анестезии для пациента.

Ключевые слова: анальгезия, регионарная анестезия, ESP блокада, эпидуральная блокада.

Введение:

Периоперационное управление болью важный компонент адекватной анестезии. Неэффективное управление болью может привлечь за собой ряд осложнений: гемодинамические нарушения с системными осложнениями — легочными (ателектаз, пневмония и стаз бронхиального секрета), сердечно-сосудистые (повышенное потребление кислорода и тахикардия), опорно-двигательные (мышечная слабость) и повышение нейрогормональных ответов[1]. Анестезия при большом объеме хирургического вмешательства на грудной клетке и верхней части живота по-прежнему остается сложной задачей для нас[2,3]. При таких операциях во многом предпочтителен общая анестезия, а нейроаксиальная блокада обычно используется как адьювант. Адьюванты направлены на продление послеоперационной аналгезии и могут улучшать качества анестезии, снизить нужду в опиоидах(во время и послеоперационно). Основываясь вытекающими положительными свойствами как ранняя мобилизация и снижение частоты и распространения ателектаза в

послеоперационном периоде использование нейроаксиальной блокады, как адъювант предпочтительна[2,3]. Различные методы регионарной анестезии, особенно грудная эпидуральная анестезия, широко используется для уменьшения послеоперационной боли при торакальных операциях[4].

Множественные процедуры регионарной анальгезии выполняются под контролем УЗИ. Блокада плоскости эректора позвоночника (ESP) — это относительно новая техника, которая также выполняется под контролем УЗИ, первоначально она применялась для лечения боли в грудной клетке при выполнении на уровне позвонка T5[5,6], но при выполнении на нижних уровнях T8–10[7,8], она результативно подошла для обезболивания живота. Одна из главных плюсов ESP относительная простота выполнения по сравнению с другими традиционными блокадами, такими как эпидуральная анестезия и паравертебральная блокада[7,8,9].

Целью этого обзорной статьи была оценка качества контроля боли и улучшения дыхательной функции, воспалительных маркеров в крови и гемодинамики у пациентов после торакальных операции, получающих либо блокаду ESP, либо эпидуральную блокаду. Было высказано предположение, что блокада ESP будет сопоставима с эпидуральной в качестве перспективной альтернативы для анальгезии.

Материалы и методы:

Интерпретированные данные, статьи по ключевым словам (Блокада плоскости выпрямления позвоночника (ESP), анальгезия, регионарная анестезия, эпидуральная анальгезия) в следующих базах данных: PubMed, eLibrary, Springer. Основными критериями включения являлись: свободный доступ к полному содержанию публикаций, соответствие тематике обзора касательно техники и положительных свойств регионарных блокад. Для описания стратегии поиска использованы рекомендации для систематических обзоров и метаанализов Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Эпидуральная анестезия грудной клетки и ESP блокада под контролем УЗИ

В 2022 году было проведено рандомизированное исследование. В котором участвовали 50 пациентов. Пациенты случайным образом распределены в группы ESP-блокады и эпидуральной анальгезии[11].

Блокада ESP (n=25) проводилась в условиях полной асептической подготовки, пациент находился в положении сидя. Зонд ультразвукового аппарата был помещен поверхностно к мышце, выпрямляющей позвоночник, на парасагиттальном уровне на расстоянии 3 см от средней линии в плоскости пятого грудного позвонка. Были идентифицированы три мышцы: трапециевидная, большая ромбовидная и мышца, выпрямляющая позвоночник. Была проведена локальная инфильтрация 2% лидокаина в месте введения иглы. Используя технику in-plane, игла Tuohi 18-G была введена в краниально-каудальном направлении, пока ее кончик не расположился между большой ромбовидной мышцей и мышцей, выпрямляющей позвоночник, что проявилось при инъекции 5 мл физиологического раствора путем видимой гидродиссекции между мышцами, смещающими мышцу, выпрямляющую позвоночник, вниз. Эпидуральный катетер 20-G был введен на 5 см в краниальном направлении и зафиксирован на коже[10].

ЭДА (n = 25) проводилась с соблюдением всех мер предосторожности, пациент находился в положении сидя. В кожу локально вводился 2% лидокаин, и в межпозвоночное пространство грудного отдела позвоночника T5–T6 вводилась игла Tuohi 18-G. После того, как ощущалась потеря сопротивления, на 5 см вводился эпидуральный катетер 20-G и закреплялся на коже [12].

В обеих группах после отрицательного аспирационного теста вводили болюсную дозу 15 мл 0,125% простого бупивакаина, затем через катетер непрерывно вводили 0,25% простого бупивакаина со скоростью 0,1 мл/кг/ч в течение 48 ч. Позднее катетеры удаляли, а обезболивание переключали на парентеральные или пероральные анальгетики[11].

Как критерий оценки эффективности оценивались послеоперационные наблюдения, такие как: боль, оценивалась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) от 0 до 10

баллов (0=нет боли, 10=очень сильная боль), гемодинамические переменные(частота сердечных сокращений и среднее артериальное давление (САД)), функции органов дыхания, изменения уровни воспалительных медиаторов (фактор некроза опухоли альфа (ФНО- α) и интерлейкин 6 (ИЛ-6)) .

Но результаты наблюдения не показали статистической значимости между обеими группами.

Оба вмешательства показали высокую эффективность у пациентов с травмой грудной клетки(таблица-1). Но ощутимой разницы между группой ESP и группой ЭДА относительно улучшения анальгетического профиля, изменений частоты сердечных сокращений, уровня воспалительных медиаторов и тестов функции легких не наблюдалось[11].

таблица-1

Критерий	ESP-блокада	Грудная эпидуральная анестезия (ТЕА)
Техническая сложность	Относительно простая, выполняется под УЗ-контролем	Более сложная техника, требует анатомических ориентиров
Гемодинамическая стабильность	Хорошая, минимальное влияние на симпатическую нервную систему	Часто вызывает гипотонию за счёт симпатической блокады
Риск осложнений	Низкий, особенно в отношении неврологических и сосудистых осложнений	Выше, возможны неврологические и инфекционные осложнения, артериальная гипотензия
Подходит для пациентов на антикоагулянтах	Да	Противопоказана или требует отмены антикоагулянтов
Плотность блокады	Менее плотная, переменная	Глубокая и стабильная сенсорная/симпатическая блокада
Контроль распространения анестетика	Зависит от объема, концентрации и уровня инъекции	Более предсказуемое и сегментарное распространение
Длительность обезболивания	Умеренная, может потребовать повторных введений или катетера	Длительная при катетерной технике
Область применения	Торакальные и абдоминальные вмешательства, мультидисциплинарное обезболивание	Торакальные, абдоминальные, урологические операции

Предполагается, что механизм действия блокады в плоскости мышц, выпрямляющих позвоночник (ESP-блокады), заключается в воздействии на дорсальные и вентральные ответвления грудных спинномозговых нервов. Это обеспечивает широкий уровень сенсорной блокады грудной стенки. Такой эффект достигается благодаря диффузии местного анестетика по направлению к паравerteбральному и эпидуральному пространствам. При этом объем препарата оказывается достаточным для обеспечения анальгезии без развития гипотонии или двигательной блокады. Анатомические особенности грудного паравerteбрального

пространства, включая его плотные границы, способствуют тому, что даже небольшие количества анестетика могут эффективно распространяться на несколько сегментов [13,14,15].

Блокада ESP является приоритетным вариантом для контроля послеоперационной боли, поскольку она проста в выполнении и представляет собой относительно неинвазивную технику, обеспечивающую торакальную аналгезию как при острой послеоперационной, так и при посттравматической боли [10].

Хоть и эпидуральная аналгезия считается золотым стандартом, в настоящее время блокада ESP становится эффективным и более простым в выполнении альтернативным региональным вмешательством. Ценность блокады ESP в экстренной аналгезии была отмечена Фореро и др. [16] в отчете, в котором обсуждалась торакотомия после неудачной эпидуральной методики.

Примечательным и полезным здесь является продолжительность эффекта, которая длится долго после операции до 12 часов по сравнению с аналгезией при эпидуральной аналгезии. Продолжительность ESP в исследовании Чжана и др. [17] в 2021 году увеличилась до 645 минут при использовании 20 мл 0,5% ропивакаина.

Гюркан и др. [18] в своем рандомизированном исследовании заметил что, однократное выполнение ESP блокады под контролем УЗИ при операциях на груди дали статистически значимое снижение потребления морфина после операции, устанавливая его роль в аналгезии и эффекте послеоперационного щажения опиоидов. Наир и др. [19] сообщили об эффективности этого блока в серии случаев 5 пациентов, перенесших мастэктомию без опиоидов. Селви и Тулгар [20] заявили в своих отчетах о случаях, что как висцеральная, так и соматическая боль были эффективно устранены с помощью блока ESP при сегментарной мастэктомии.

Эффективность и безопасность

Вышеуказанные сравнительные исследования, включая исследование Mahmoud и др. [11], показывают, что ESP-блокада обеспечивает сопоставимый уровень послеоперационного обезболивания при значительно меньшей частоте побочных эффектов по сравнению с ТЕА. Особенно это актуально для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых гемодинамическая нестабильность представляет серьезную угрозу (таблица 2).

таблица 2

Преимущества ESP-блокады	Недостатки ESP-блокады
Простота выполнения под контролем ультразвука	Потенциально менее плотная сенсорная блокада
Отсутствие выраженной симпатической блокады	Эффективность зависит от объема и концентрации местного анестетика
Меньший риск гипотонии и неврологических осложнений	Требуется точное ультразвуковое позиционирование (УЗ-наведение)
Безопасность при использовании у пациентов, получающих антикоагулянты	Возможность переменного распространения анестетика

Заключение:

Резюмируя вышеизложенные результаты наших коллег, мы можем сделать следующие выводы: ESP-блокада представляет собой эффективную и безопасную альтернативу грудной эпидуральной анестезии в обеспечении послеоперационного обезболивания при операциях на грудной и брюшной полости. Несмотря на то, что эпидуральная анестезия остаётся стандартом при высокоинвазивных вмешательствах, ESP может рассматриваться как метод выбора у пациентов с высоким риском осложнений или при невозможности выполнения грудной эпидуральной анестезии.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Cogan J. Pain management after cardiac surgery. *Semin Cardiothorac Vasc Anesth.* 2010;14:201–4.
2. Droguethi, P. Fusco. The ultrasound-guided continuous erector spinae plane block for postoperative analgesia in video-assisted thoracoscopic lobectomy. *Reg Anesth Pain Med*, 42 (2017), p. 537
3. F.M. Leyva, W.E. Mendiola, A.J. Bonilla, et al. Continuous erector spinae plane (ESP) block for postoperative analgesia after minimally invasive mitral valve surgery: a case report. *J Cardiothorac Vasc Anesth.*, 32 (2018), pp. 2271-2274
4. Dhole S, Mehta Y, Saxena H, Juneja R, Trehan N. Comparison of continuous thoracic epidural and paravertebral blocks for postoperative analgesia after minimally invasive direct coronary artery bypass surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2001;15:288–92.
5. M. Forero, S.D. Adhikary, H. Lopez, et al. The erector spinae plane block: a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain. *Reg Anesth Pain Med.*, 41 (2016), pp. 621-627
6. M. Forero, M. Rajarathinam, S.D. Adhikary, K.J. Chin. Erector spinae plane block for the management of chronic shoulder pain: a case report. *Can J Anaesth.*, 65 (2018), pp. 288-293
7. C.E. Restrepo-Garces, K.J. Chin, P. Suarez, et al. Bilateral continuous erector spinae plane block contributes to effective postoperative analgesia after major open abdominal surgery: a case report. *A A Case Rep.*, 9 (2017), pp. 319-321
8. K.J. Chin, L. Malhas, A. Perlas. The erector spinae plane block provides visceral abdominal analgesia in bariatric surgery: a report of 3 cases. *Reg Anesth Pain Med*, 42 (2017), pp. 372-376
9. A.E. Khalil, N.M. Abdallah, G.M. Bashandy, et al. Ultrasound-guided serratus anterior plane block versus thoracic epidural analgesia for thoracotomy pain. *J Cardiothorac Vasc Anesth*, 31 (2017), pp. 152-158
10. Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The erector spinae plane block: a novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain *Reg Anesth Pain Med.* 2016;41:621–627
11. Mahmoud M., Elmeyah K., Tarek M., et al. Erector spinae plane block versus thoracic epidural block. *Research and Opinion in Anesthesia & Intensive Care.* 2022;9(3):152–157.
12. Singh S, Jacob M, Hasnain S, Krishnakumar M. Comparison between continuous thoracic epidural block and continuous thoracic paravertebral block in the management of thoracic trauma *Med J Armed Forces India.* 2017;73:146–151
13. Ueshima H, Otake H. Erector spinae plane block provides effective pain management during pneumothorax surgery *J Clin Anesth.* 2017;40:74
14. Muñoz F, Cubillos J, Bonilla AJ, Chin KJ. Erector spinae plane block for postoperative analgesia in pediatric oncological thoracic surgery *Can J Anaesth.* 2017;64:880–882
15. Hamilton DL, Manickam B. Erector spinae plane block for pain relief in rib fractures *Br J Anaesth.* 2017;118:474–475
16. Forero M, Rajarathinam M, Adhikary S, Chin KJ. Continuous erector spinae plane block for rescue analgesia in thoracotomy after epidural failure: a case report. *A&A Pract* 2017; 8:254-256
17. Zhang Y, Liu T, Zhou Y, Yu Y, Chen G. Analgesic efficacy and safety of erector spinae plane block in breast cancer surgery: a systematic review and meta-analysis. *BMC Anesthesiol* 2021; 21:1-2
18. Gürkan Y, Aksu C, Kuş A, Yörükoğlu UH, Kılıç CT. Ultrasound guided erector spinae plane block reduces postoperative opioid consumption following breast surgery: a randomized controlled study. *J Clin Anesth* 2018; 50:65-68
19. Nair AS, Seelam S, Naik V, Rayani BK. Opioid-free mastectomy in combination with ultrasound-guided erector spinae block: a series of five cases. *Indian J Anaesth* 2018; 62:632-634
20. Selvi O, Tulgar S. Use of the ultrasound-guided erector spinae plane block in segmental mastectomy. *Turk J Anaesthesiol Reanim* 2019; 47:158-160